

Erläuterung Blätter Route_####					
Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F
Breitengrad	Laengengrad	Hoehe	Zeit_(UTC)	UTM_32U_ Hoch	UTM_32U_ Rechts
[°]	[°]	[mNN]	[tag.monat.jahr _stunde:minute: sekunde]	[m]	[m]
geogr. Nord; gemessen mit GPS- Tracker	geogr. Ost; gemessen mit GPS-Tracker	Höhe; gemessen mit GPS- Tracker	Zeit; gemessen mit GPS-Tracker	UTM Hoch berechnet	UTM Rechts berechnet